

R. Bierich. Über Skorbut [Scurvy]

Deutsches Archiv für klinische Medizin 1919;130(26 Sept):151-171.

<https://archive.org/details/deutschesarchivfurklinischemedizin.v.129130.1919/page/n547/mode/2up>

The German original text is available through the link above and copied at the end of this document. This translation is limited to sections that describe the findings in autopsies of two scurvy patients.

Location of this file: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10653559>

The case report by Bierich was identified in the search for older reports on cardiac pathology caused by scurvy.

Meta-analyses indicate that vitamin C can increase low levels of LVEF [1], decrease the risk of AF in high-risk populations [2], and decrease troponin levels in cardiac stress [3].

1. Hemilä H, Chalker E, de Man AME. Vitamin C may improve left ventricular ejection fraction: a meta-analysis. *Front Cardiovasc Med.* 2022;9:789729. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.789729>
2. Hemilä H, Suonsyrjä T. Vitamin C for preventing atrial fibrillation in high risk patients: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovasc. Disord.* 2017;17:49. <https://doi.org/10.1186/s12872-017-0478-5>
3. Rozemeijer S, Hemilä H, van Baaren M, de Man AME. Vitamin C may reduce troponin and CKMB levels after PCI and CABG: a meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord.* 2023;23:475. <https://doi.org/10.1186/s12872-023-03459-6>

Because of these findings in meta-analyses, the earlier literature on scurvy was searched.

Cardiomegaly in scurvy was reported by Alfred Hess in his monograph [4], and in several reports [5-14].

Some early reports proposed vitamin C for treating heart failure [15-17].

4. Hess AF. *Scurvy: Past and Present.* Philadelphia, PA, USA, Lippincott, 1920; <https://www.gutenberg.org/ebooks/40505>
5. Darling ST. The pathologic affinities of beriberi and scurvy. *JAMA* 1914;63(15):1290-1294. <https://doi.org/10.1001/jama.1914.02570150046011> <https://doi.org/10.5281/zenodo.10102994>
6. Hess AF. Infantile scurvy. II. A new aspect of the symptomatology, pathology and diet. *JAMA* 1915;65(12):1003-1006. <https://doi.org/10.1001/jama.1915.02580120015005> <https://doi.org/10.5281/zenodo.10102476>
7. Hess AF. Subacute and latent infantile scurvy: the cardiorespiratory syndrome (a new sign). *JAMA* 1917;68(4):235-239. <https://doi.org/10.1001/jama.1917.04270010235001> <https://doi.org/10.5281/zenodo.10102042>
8. Hess AF. Focal degeneration of the lumbar cord in a case of infantile scurvy. *J Infect Dis.* 1918;23(5):438-442. <https://www.jstor.org/stable/30084324> <https://archive.org/details/jstor-30084324/mode/2up>
9. Erdheim J. The heart in infantile scurvy [in German; English translation available]. *Wien Klin Wochenschr.* 1918;31(49):1293-1295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7756493>
10. Swarbreck A. Avitaminosis. *Br Med J.* 1932;2:123. <https://doi.org/10.1136/bmj.2.3732.123> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2521146>
11. Follis RH. Sudden death in infants with scurvy. *J Pediatrics* 1942;20(3):347-351. [https://doi.org/10.1016/S0022-3476\(42\)80190-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3476(42)80190-0)
12. Comrie JD. Scurvy in North Russia. *Edinb Med J.* 1920;24(4):207-215. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5294660>
13. Platt R. Scurvy as the result of dietetic treatment. *Lancet* 1936;228:366-367. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)48407-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)48407-2)
14. Taylor S. Scurvy and carditis. *Lancet* 1937;230:653-654. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)88622-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)88622-5)
15. Evans W. Vitamin C in heart failure. *Lancet* 1938;231:308-309. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)62412-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)62412-1)
16. Shaffer CF. The diuretics effect of ascorbic acid: preliminary report on its use in cardiac decompensation. *JAMA* 1944;124(11):700-701. <https://doi.org/10.1001/jama.1944.02850110024006>
17. Editorial. Ascorbic acid as a diuretic. *Lancet* 1944;244:186. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)42799-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)42799-6)

Translation was arranged by

Harri Hemilä

University of Helsinki, Finland

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

<https://orcid.org/0000-0002-4710-307X>

R. Bierich. Scurvy

Deutsches Archiv für klinische Medizin 1919;130(26 Sept):151-171.

<https://archive.org/details/deutschesarchivfurklinischemedizin.v.129130.1919/page/n547/mode/2up>

The material on which the following observations are based dates from the years 1916 and 1917. As the head of a central scurvy ward of the Russian Red Cross over this period I observed a total of 1,343 cases of scurvy which were all examined from standardised points of view (questionnaires).

According to the experimental investigations of the last fifteen years, scurvy is one of the general metabolic diseases which arise due to a lack of accessory food factors in the diet. The disease demonstrates the breakdown of the body predisposed to endogenous damage caused by several months of continuously poor nutrition, which manifests itself in reversible damage to the capillaries and to the blood-forming organs. As soon as these conditions exist, scurvy occurs as a local epidemic or sporadically, depending on how widespread it is.

From the pathological anatomy point of view, first of all the process is a separate disease from rickets, secondly it is identical to Moeller-Barlow disease [infantile scurvy].¹ According to investigations by Naegeli, Nauwerck, Schmorl and E. Fraenkel the different histological pictures in Moeller-Barlow disease and [adult] scurvy can be explained by the momentum of continuing or completed bone growth. I was also able to make this observation in my material, although initially only macroscopically, while the microscopic findings of the histological material that I left behind in the area currently occupied by the Bolsheviki is still outstanding.

Page 166

Pathological anatomy

Of the 6 cases of scurvy observed in post-mortems, I can initially only report here on the macroscopic section findings. I hope to be able to report on the microscopic findings as soon as the connection with the currently occupied area is restored again.

Here I discuss in detail two cases which appear to provide typical proof of the pathological-anatomical findings changing according to age.

Case I. B. Grischin, 20 years old, Russian, previously he had always been healthy, married. He first fell ill 6 weeks ago; after improving in the 4th week of the disease, he relapsed again 12 weeks ago. He was delivered to the ward on 1.7.1916 and died on 13.7.1916. Wassermann reaction = 0.²

Findings: Drowsiness, otherwise nothing abnormal detected in the nervous system. Temperature 38.3 to 38.9. Skin: older and fresher petechiae on the abdominal wall under the transumbilical plane and on the lower limbs, fresh suggillations on the lower limbs, particularly along the course of the right saphenous vein, the popliteal fossa, the left calf muscles and both thighs, approx. up to the

1 https://en.wiktionary.org/wiki/M%C3%B6ller-Barlow_disease

2 Wasserman test is a test for syphilis:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wassermann_test <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1828090>

inguinal line. Over the ulna and tibial crest there were rough, thumbnail-sized, subperiosteal haemorrhages. The costochondral junction of the 3rd, 5th and 6th ribs on the right was distended. Otherwise nothing abnormal was found in the skeleton. Large bluish-red cockscomb-like swelling of the gums with numerous petechiae, nothing abnormal found in the tonsils. No retinal bleeding.

Lungs: A large haemorrhagic effusion (sterile) with displacement of the heart to the right and compression of the left lung.

Heart dilated, quiet sounds, frequent, clear.

Liver and spleen not enlarged. Slight protein turbidity in the kidneys, aldehyde ++, sedimentary erythrocytes 1/I, leukocytes. 1/I, Cyl. Ø, salts Ø, micro-organisms Ø (Leitz D. 2).

Blood pressure 90/55. Blood: Hb. 25, erythrocyte count 1,240,000, leukocytes 3,240.

Lymphocytosis. No myelocytes, no normoblasts. No polychromasia. Very few blood platelets (18,930).

Section: Brain severely anaemic, no meningeal bleeding. No meningitis, no parenchymal bleeding, moderate dilatation of the lateral ventricles. CSF brownish, clear. Throat: no change to tonsils. Nothing abnormal seen on the tongue. Some teeth missing, some had caries. Extensive alveolar pyorrhoea. Lateral cervical glands enlarged, not inflamed. Larynx: Plica aryepiglottica oedematous, cyanotic, epiglottis anaemic, small, folded together, nothing abnormal detected on vocal cords or on the trachea. No mediastinitis. Thyroid small, 28.0 g. Nothing abnormal seen on the thymus.

Heart: dilatation of the right and left ventricles, nothing abnormal detected on the valves.

Myocardium: irregularly distributed, fatty degeneration, musculature pale.

Lungs: left – atelectatic – in the pleura approx. 5 litres of a haemorrhagic transudate. On the pleura and the pericardium on the left: thin, non-organised fibrin layer, on the right: moderately severe pulmonary oedema, no infarction.

Liver: small subperitoneal ecchymoses, on section nutmeg liver appearance. Parenchyma shows slight fatty degeneration, spleen small, soft, weight 58.0. No perisplenitis, no infarction. Pulp bluish-red, greasy, soft, protruding. Follicles difficult to see. Individual small, yellowish white deposits (necroses?).

Page 167

Kidneys: small, no oedematous swelling, capsule easily removable, no haemorrhaging, fatty degeneration of the medullary cone. Adrenal glands: of normal size, no bleeding into the bone marrow. Intestinal tract: nothing abnormal detected in the duodenum. In the jejunum moderately severe swelling of the mucosal folds, which mostly exhibit small ecchymoses. Peyer's plaques clear. Follicles more swollen in the ileum, no ulcerations, no haemorrhaging, no scars. Nothing abnormal detected in the colon. Skin haemorrhaging: perifollicular, the deeper suggillations between the subcutaneous fatty tissue and perimysium do not correspond, in spite of the external impression, to the course of the saphenous vein. In the muscle they lie between the muscle bundles. No thrombi in the large veins. Subperiosteal bleeding at the tibia, no wear of the bone beneath. Costochondral junction of the third, fifth and sixth ribs spindly, distended by bleeding covering the periosteum. Clear crepitation. Lower femoral diaphyseal marrow on the right and left, up to approx. 3.5 cm proximally from the epiphyseal-diaphyseal border exhibits numerous, miliary, discontinuous haemorrhages bilaterally. The pattern of the epiphyseal line is irregularly widened. There is grey-red marrow in both diaphyses.

Case II. A. St. 34-year-old Ukrainian, previously always healthy, married, 2 years ago he had chancre³ for which he was treated for approximately 3 months with mercury and potassium iodide. It was the first time he had had the disease. Seventh week of the disease. For one week after a previous improvement his condition deteriorated again. Particularly in the last 4-5 months his diet was perfectly adequate, but very monotonous. So far in the regiment, on light duty, 26 cases of scurvy had been seen.

Findings: Pupils reacted to light and convergence +. Teeth well retained, moderate gingivitis over the upper incisors, otherwise nothing abnormal detected in throat.

Lungs: on the left pleural transudate (brownish-yellow, slightly cloudy fluid containing a little protein, contains a few lymphocytes and leukocytes and a few erythrocyte shadows; sterile).

Heart: dilatation to the right and left, sounds: quiet systolic murmur (mitral).

Liver: above in the middle lobe. 7th rib, below 2 finger-widths under the costal arch, thickened margin, no secondary findings. Spleen not enlarged, Palpable. Nothing abnormal found in the reflexes. Back of the eye: individual punctiform haemorrhages. Temperature had apparently been 38.2 to 39.2 for a few weeks. Costochondral junction of the 3rd, 4th and 5th ribs on the left, the 4th and 5th on the right, painful slight protrusion. Otherwise nothing abnormal was detected in the skeleton. Blood: Hb 21, erythrocytes 980,000. Leukocytes 3,860. Lymphocytosis. Severe poikilocytosis and anisocytosis. Individual myelocytes and normoblasts. Blood platelets: 28,650, Wassermann reaction +++.

Section: Skin dirty yellowish-grey. Sparse petechiae on the chest and upper and lower limbs.

Cranium: little liquid blood in the longitudinal sinus. Soft meninges rather oedematous, easy to remove. Brain substance moist throughout, the bleeding points ran together on pressure being applied. A little pale-brownish liquor in the ventricles of the brain. Ependyma smooth and reflective. No haemorrhaging, no softening. Nothing abnormal detected in the vessels of the base of the brain.

Heart: in the pericardium 200 cm³ of a cloudy brownish-yellow fluid. Liquid blood in the ventricles, heart enlarged. Individual small epicardial haemorrhages. Left ventricle dilated. Wall moderately thickened. Mitral valve slightly thickened, as were the chordae tendineae. Aortic valve normal. Coronary arteries had thin walls, nothing abnormal detected. In the reddish-brown myocardium in parts there were lines

Page 168

of brighter deposits, the right ventricle was significantly dilated. Tricuspid valve thin, as was the pulmonary valve. There were thrombi in the right auricle and atrium of the heart. There were abundant quantities of yellowish-brown transudate in the pleural cavity. The left lung basally had fused with the chest wall, the costal pleura was gelatinous.

Lung tissue was very moist and contained a lot of air throughout. Nothing abnormal was detected in the bronchial mucosa. The thyroid gland was of normal size and nothing abnormal was detected. The thymus was present, enlarged. The right lung had significant oedema, dark brownish-red fluid. The inferior lobe was infiltrated, the pleura had small petechiae throughout.

Abdomen: sparse reddish-brown, slightly cloudy ascites. Spleen fused with its surrounding area. Extensive haemorrhaging in the tail of the pancreas as well as in the fatty tissue of the splenic

3 <https://en.wikipedia.org/wiki/Chancre>

hilum. The pancreas was surrounded by a thick coat of blood. Cut section very oedematous. Spleen slightly enlarged, parenchyma dark brownish-red, soft, not deliquescent. Adrenal gland: on the right enlarged medullary substance, on the left nothing abnormal detected. Kidneys rather enlarged, hardened, capsule easily removed.

Liver: surface very slightly granulated, on cutting through it finely-grained, with small, whitish, sharply defined deposits, which are surrounded by dark red parenchyma, tissue hardened and filled with blood. Weight 1,570 g. Mesenteric glands enlarged, hardened. On the mesenteric root scar calluses with strong pigmentation in parts. Digestive tract: follicles at the base of the tongue not enlarged, tonsils enlarged. Nothing abnormal detected in the larynx. Gastric mucosa interspersed by small punctiform haemorrhages. Small intestine: slight mucosal swelling with numerous small haemorrhages. Nothing abnormal detected in the large intestine. Costochondral junction on the 4th, 5th and 6th ribs on the left and on the 3rd, 4th and 5th ribs on the right: distended and slightly spindle. After cutting through the periosteum a dark red coagulum was found. The ossification line is irregular, miliary haemorrhages extend approx. 3 cm into the costal marrow. The cortex is not thinned, spongiosa noticeably weak, can be cut. On the sternum, the other ribs and vertebrae, no change. No changes in the long bones, in the diaphysis they have hardened fatty marrow. Epiphyseal line narrow, sharp.

These findings can be divided into two groups, mainly according to age: the younger ones, which are still during the growth period and the older ones with longitudinal growth already completed. While we can still identify typical haemorrhages at the costochondral junction of the ribs in both groups, it appears, at least macroscopically, that the changes observed in the epiphyseal-diaphyseal growth plate of the long bones in the younger individuals are not present in the older individuals.

The findings in case II, which were very different from those in case I, could perhaps be explained by the syphilis present at the same time. It is striking that even disregarding this case, *in 3 cases of the other 5, there appears to be more or less intensive diffuse liver damage (the beginning of cirrhosis).*

Page 170

Summary

According to the observations reported, scurvy is the reaction of the body to a series of endogenous and exogenous forms of damage. It would appear that the endogenous factors in the first instance of race and mental (depressive) factors should be considered, while as an exogenous factor a denatured and therefore qualitatively deficient diet triggers the entire symptom complex.

The damage would appear to affect primarily the capillaries (endothelial cells), the normal structure of which is damaged reversibly by the absence of a nitrogen-containing component necessary for its specific cell function. The inadequate functioning of the blood-forming organs must be regarded as secondary damage.

Über Skorbut.

Von

R. Bierich.

Das Material, das den nachfolgenden Beobachtungen zugrunde liegt, stammt aus den Jahren 1916 und 1917. Als Leiter einer zentralen Skorbutstation vom Russischen Roten Kreuz, konnte ich in dieser Zeit insgesamt 1343 Fälle von Skorbut beobachten, die alle nach einheitlichen Gesichtspunkten (Fragebögen) untersucht sind.

Nach den experimentellen Untersuchungen der letzten 1 $\frac{1}{2}$ Jahrzehnte gehört der Skorbut zu den allgemeinen Stoffwechselkrankheiten, die beim Mangel der Nahrung an akzessorischen Faktoren entstehen. Die Krankheit demonstriert die Liquidation des durch endogene Schädigungen disponierten Körpers auf eine durch mehrere Monate fortgesetzte qualitativ minderwertige Ernährung, die sich in einer reversiblen Schädigung der Kapillaren und der blutbereitenden Organe äußert. Sobald die erwähnten Bedingungen vorliegen, tritt, je nach ihrer Verbreitung, der Skorbut als Pandemie, Lokalepidemie oder sporadisch auf.

Pathologisch-anatomisch ist der Prozeß erstens gegenüber der Rachitis eine selbständige Erkrankung, zweitens mit der Moeller-Barlow'schen Krankheit identisch. Nach Untersuchungen von Naegeli, Nauwerck, Schmorl und E. Fraenkel sind die verschiedenen histologischen Bilder bei Moeller-Barlow und Skorbut durch das Moment des noch andauernden oder des abgeschlossenen Knochenwachstums zu erklären. Diese Beobachtung konnte auch ich an meinem Material, wenn auch fürs erste nur makroskopisch, machen, während der mikroskopische Befund meines, in dem von den Bolschewisten zurzeit besetzten Gebiet zurückgelassenen histologischen Materials, noch aussteht.

Bestätigt wird aber diese Annahme auch neuerdings durch die bisher nur im Sitzungsbericht der Freiburger medizinischen Gesellschaft vom 11. XI. 1917 mitgeteilten Befunde am Menschen

von Aschoff und Koch, und durch den Fall VII von C. Hart, wo ein unter gleichen äußeren Bedingungen mit den an M.-B.-K. erkrankten jüngeren Affen, ein ausgewachsenes Tier einen für Skorbut typischen Befund zeigte. Die Untersuchung eines zweiten Affen dieser Versuchsserie, der intra vitam an schwerer disseminierter Tuberkulose litt, ergab bei der Sektion eine typische, schwere Rachitis. Es liegt nun nach diesen Befunden sehr nahe, zur Erklärung dieser 3 Krankheitsbilder die Heubner'sche Gabelungstheorie wieder aufzunehmen, nach der bei verschiedenen Individuen unter gleichen äußeren Bedingungen, das eine Mal Rachitis, das andere Mal M.-B.-K. auftritt. Sie würde sich damit auch mit meinen Beobachtungen, und der kürzlich von Morawitz geäußerten decken, daß bei der Erkrankung an Skorbut Rassedispositionen und andere endogene Faktoren vorzuliegen scheinen.

Als auslösender Faktor spielt jedenfalls die Qualität der aufgenommenen Nahrung die ausschlaggebende Rolle. Da mit zunehmender Differenzierung des Protoplasmas das proteinsynthetische Vermögen der Organismen abnimmt, braucht das höher entwickelte Tier zur Aufrechterhaltung seiner differenzierten Funktionen ganz bestimmt charakterisierte Abbauprodukte. Derartige spezifische, d. h. durch keine andere Verbindung ersetzbare Reparaturmaterialien sind für den Wachstumsprozeß — das Lysin, für die Geweberegeneration das Tryptophan (Stepp; Osborne, Mendel u. Ferry; Hopkins).

Diese Stoffe sind in äußerst geringen Mengen wirksam und lassen sich andererseits nur durch mehrfaches sorgfältiges Reinigen aus den Ausgangsmaterialien entfernen. Sie werden unter anderem zerstört durch eine langdauernde Säurehydrolyse (Henriques) und ebenso durch langdauerndes Kochen in Wasser. Ist durch einen solchen physikalisch-chemischen oder einen mechanischen Eingriff der spezifische Faktor entfernt, so machen sich nach Aufnahme solcher unvollständigen Eiweißprodukte die oben erwähnten spezifischen Schädigungen bemerkbar. Eine zweite ätiologische Gruppe ist gekennzeichnet durch ihren Mangel an akzessorischen Nahrungshormonen, der ebenfalls zu spezifischen Störungen bestimmter Organsysteme führt (Beriberi, Skorbutgruppe, Rachitis, Pellagra). Nach Axel Holst und Frölich, sowie deren Mitarbeitern entsteht der experimentelle Meerschweinchen-skorbut bei ausschließlicher Ernährung mit trockenen Cerealien (Getreide) und Brot. Durch die bei der menschlichen Nahrung

üblichen Konservierungsmethoden: Kochen bei 110—120° C, Erhitzen im Autoklaven bei 110° oder durch längeres Trocknen, verlieren die Antiscorbutica, bis auf die sauren Fruchtsäfte, ihre Wirkung. Saure, wässrige und saure, alkoholische Extrakte aus ihnen sind dagegen wesentlich hitzestabiler, als nicht saure.

Es liegen nun zahlreiche Beobachtungen vor, nach denen, wie in der Skorbutserie C. Hart's, die Aufnahme ein und desselben insuffizienten Nahrungsmittels nicht nur von verschiedenen Altersstufen desselben Individuums, d. h. bei verschiedener, physiologisch bedingter Reaktion, vom Organismus verschieden beantwortet wird (M.-B.-K. und Skorbut), sondern es reagieren auch wieder verschiedene Tierspezies und Tierrassen auf ein und dieselbe insuffiziente Nahrung in einer artspezifischen Weise (geschälter Reis macht bei Affen, Hühnern und Tauben — Polyneuritis, bei Schweinen Polyneuritis und Skorbut, geschälte Gerste bei Tauben — Polyneuritis, bei Meerschweinchen — Skorbut).

Die Rassen- und Artreaktion auf insuffiziente Nahrung spielt nun auch beim Menschen allem Anschein nach eine die endgültige Erkrankung bestimmende Rolle (Bucquoy: Die Skorbuterkrankung der Franzosen Paris 1870—71 nach Reismahrung, A. Holst: Polyneuritis bei menschlichem Skorbut).

Eigene Beobachtungen.

Klinik.

Für die Anamnese wurden in den Fragebögen folgende Faktoren herangezogen:

I. Endogene.

1. Frühere Erkrankungen an Skorbut. Es waren erstmalig erkrankt 82,7%, zweitmals 16,7% (davon hintereinander, sowohl 1916 wie 1917, ca. 5—6%), drittmals 0,6% (die früheren Erkrankungen lagen um mehrere Jahre zurück).

Die zweit- und drittmals Erkrankten ließen beim Eintritt keine irgendwie typischen älteren Veränderungen am Skelett nachweisen.

2. Andere Erkrankungen: Tuberkulose, Lues, Rachitis, Alkoholismus, Polyarthrit, Malaria schienen keinen prädisponierenden Einfluß auf die schließliche Erkrankung an Skorbut zu haben. Eine im Vorjahre durchgemachte Dysenterie (anamnestisch) wurde in ca. 5% angegeben (67 Fälle), der Skorbut verlief bei

diesen Fällen zweifellos schwerer. Ebenso schien ein kürzlich durchgemachter Typh. abd. die Prädisposition zu erhöhen resp. den Verlauf des Skorbut schwerer zu gestalten.

Das Alter hatte keinen direkt bestimmenden Einfluß, wirkte höchstens indirekt komplizierend (Gingivitis) durch die häufigere Zahncaries und Alveolarpyorrhoe, zweitens wohl auch dadurch, daß die allgemeinen Widerstandskräfte, messbar am Ausgleich zwischen Verbrauch und Ersatz, reduziert sind.

3. Psychische Faktoren: Diese mußten bei dem leicht beeinflussbaren, den Zweck der genauen Ausforschung schwer verstehenden Mannschaften mit großer Vorsicht erhoben werden. Sowohl in direkter Antwort, wie auch durch die Beobachtungen des psychischen Verhaltens ergab sich fast ausnahmslos das Vorliegen depressiver Momente, denen gegenüber der Slawe sichtlich auch zugänglicher ist, als andere Rassen. Vor allem empfanden die Leute besonders schwer die unerwartet lange Dauer des Krieges und die damit verbundene schwere Sorge um das Schicksal ihrer Wirtschaft und ihrer Familie, sowie die fast vollständige Nachrichtenlosigkeit. Ein Einblick resp. Interesse für die strategische oder politische Lage fehlte nahezu vollkommen; besonders typisch erschien die dumpfe Ergebung in das „Schicksal“.

II. Exogene.

1. Die hygienischen Bedingungen haben kaum eine wesentliche Rolle gespielt. Die Mannschaft, vorwiegend bäuerliche Bevölkerung, war Kälte und Nässe von ihrer früheren Arbeit her gewohnt, war zudem im Kriege als Soldat besser gekleidet als im Frieden. Ich habe eine Reihe der von ihnen in den letzten 2—4 Monaten bewohnten Quartiere gesehen, in denen sie bis zur Erkrankung trocken, warm und bequem lebten. Daß in anderen Fällen die Unterkunftstellen äußerst unhygienisch, kalt, feucht und ungemütlich waren, ist bekannt; mir scheint nur diese Beobachtung: gute Quartiere und doch Skorbut, zur Klärung der Ätiologie wesentlicher, als die allgemein bekannte. Auffallend war der gänzlich mangelnde Beschäftigungstrieb: man sah sie meist tatenlos und fast andauernd Cigaretten rauchend auf ihren Schlafstellen liegen.

2. Die Ernährungsbedingungen sind schwer auf das Vorhandensein accessorischer Faktoren einzuschätzen. Das Essen kam prinzipiell aus der Feldküche, wo es zwei oder mehr Stunden, häufig in verschraubten Kesseln, gekocht war. Eine Zukost wurde

in 4,6 % der Fälle gekauft, sie bestand regelmäßig in Tee, Zucker und weißem Brot. Die Nahrung war sehr reichlich, pro Tag nach grober Schätzung ca. 4000—5000 Kalorien, war meist sehr schmackhaft zubereitet, und enthielt neben dem Hauptfaktor (Buchweizen und anderen -Grützen, Sauer- oder Weißkohl, Speck, Fett, Fleisch, oder selten Fisch) reichlich Gewürze, außerdem wurden meist reichlich Kartoffeln, Bohnen, Erbsen gegeben, dazu grob-gemahlene schwarzes Brot, Zucker und Tee. Zulagen grüner, frischer Gemüse fehlten. Einzelne Regimenter, besonders die sibirischen Schützen, die an sich durch ihre Intelligenz und allgemein gute Kondition auffielen, hatten sich aus ihrer Heimat große Massen einer wildwachsenden, durchdringend riechenden Zwiebel schicken lassen, die bei ihnen als Antiscorbuticum gilt. Unter diesen Truppen waren Erkrankungen an Skorbut scheinbar selten. — Demgegenüber berichtet Hörschmann über nicht nur qualitativ sondern auch kalorisch unzureichende Ernährung. Auch bei seinem Material wurde 1917, i. e. mit dem Beginn der russischen Revolution, ein viel früheres und wesentlich umfangreicheres Auftreten der Epidemie festgestellt.

III. Beginn der subjektiven Beschwerden

reichte um ca. 3—4 Wochen über das Auftreten der objektiven Symptome zurück. Geklagt wurde über leichte Ermüdbarkeit, Frösteln, Appetitlosigkeit, Hemeralopie, Herzklopfen.

IV. Beginn der objektiven Symptome

meist Ende Januar, Anfang Februar. Die ersten Erscheinungen waren: perifollikuläre petechiale Exantheme, Unterschenkelödeme und oft ein durch sie bedingter schwerfälliger Gang.

Verlauf. Beim Eintritt in die Beobachtung bestanden objektiv nachweisbare Symptome seit

1 Woche	in 183	Fällen
2 Wochen	„ 535	„
3	„ 342	„
4	„ 105	„
2 Monaten	„ 134	„
3	„ 28	„
4	„ 6	„
6	„ 9	„

An den Fällen, die nicht über zwei Wochen manifest krank waren, fanden sich folgende Symptome:

Haut erdfahl, kühl, herabgesetzter Turgor, Ödeme meist auf Unterschenkel, weniger Oberschenkel beschränkt, die wegen großer Schmerzhaftigkeit der geschwollenen Partien meist in Kontrakturstellung gehalten wurden. Die ödematösen Partien waren bedeckt von einer dichten, perifollikulären Purpura, die selten konfluente, und flächenhaften, häufig dem Verlauf der Saphena major und minor entsprechenden Suggillationen. Am Rumpf fanden sich die Petechien vorwiegend an der unteren Abdominalhälfte, an den Oberextremitäten bevorzugten sie die Streckseiten der Unterarme; Thorax und Gesicht bis auf die Augen waren meist vollkommen frei.

Das Zustandekommen der Hautblutungen scheint demnach gebunden zu sein an die leichte Lädierbarkeit der Gefäße; hierfür spricht vor allem ihre Abhängigkeit von aktiver und passiver Stauung. Der Stauungsversuch bewährte sich auch uns in zweifelhaften Fällen als gutes diagnostisches Symptom.

Muskulatur. Für einen großen Teil der beobachteten Lokalisationen reicht das gröbere mechanische oder feinere physiologische Trauma (Muskelzug) wohl aus, ob vasomotorische Störungen (Marchand) diesen gleichwertig oder nur dispositionserhöhend wirken, konnte ich nicht entscheiden. Bei dieser Annahme wäre jedenfalls noch zu erklären, warum die am häufigsten innervierten Muskelgruppen (des Gesichts, der Mund- und Rachenhöhle) soweit ich beobachtet habe, vollkommen frei bleiben.

Erst gegen Ende der 2., mehr in der 3. Woche traten schwerere Allgemeinsymptome auf: Gingivaschwellungen, Schleimhautblutungen, Retinalblutungen und die ersten Blutungen in die Knochenknorpelgrenze der Rippen.

Skelett. Diese traten meist beidseitig, jedoch ohne ausgesprochen symmetrische Anordnung, auf. Am häufigsten waren sie lokalisiert auf die 3. bis 7. Rippe. Äußerlich bestand hier eine flachhalbkugelige ca. fingernagelgroße Vorwölbung, über der die Haut normal gefärbt und vollkommen verschieblich war. Direkter und fortgeleiteter Druck auf die erkrankte Rippe war äußerst empfindlich. Die Kranken atmeten infolgedessen möglichst oberflächlich und vermieden ängstlich jede Bewegung des Thorax. Die Unkenntnis dieser Skorbutlokalisation bei den Truppenärzten und die eben geschilderten Allgemeinsymptome erklären die Einweisungsdiagnose, die meist Pleuritis oder Pneumonie lautete. Von unseren akuten Fällen zeigten diese rosenkranzartigen Veränderungen ca. 46%. Zu einer nachweisbaren Kontinuitätstrennung mit Crepitation kam es in dieser Frühperiode

nie. Sie wurde allein bei älteren, bis dahin unbehandelten Fällen, meist nach der 4.—5. Woche, im ganzen von uns 23 mal beobachtet. Zur völligen Loslösung des Sternum, das inspiratorisch einsank, während die Rippenenden sich deutlich über das Hauptniveau erhoben, kam es zweimal. An den langen Röhrenknochen wurde diese Veränderung: dreimal — an der distalen Epi-Diaphysengrenze des Radius, und fünfmal an der distalen Epi-Diaphysengrenze des Femur (einseitig) beobachtet. Die Gelenke wurden generell nicht befallen (einen Hämarthros beobachtete ich siebenmal, die Punktionsflüssigkeit war steril). Die Röntgenogramme zeigten, dem äußerlich wahrnehmbaren Prozeß entsprechend, ein zur Achse quergestelltes, unregelmäßig und unscharf abgegrenztes Aufhellungsband. Spontanfrakturen wurden während der Behandlung nicht beobachtet. In zwei Fällen wurde, an der Stelle einer angeblich vor mehreren Jahren entstandenen skorbutischen Spontanfraktur, ein um die stumpfwinklig miteinander verheilten Schaftenden gelagerter, breiter Callus beobachtet. Die Knochenprozesse brauchten zu ihrer Heilung im günstigsten Falle (Immobilisierung) wenigstens 8 Wochen. Während dieser Zeit konnten aber häufig an anderen Rippen ähnliche neue Prozesse auftreten.

Periostblutungen fanden sich an der vorderen Tibiafläche, am Radius, der Ulna, in der Orbita (8mal) und unter der Galea (3mal). Eine Vereiterung der subperiostalen Blutungen wurde nicht beobachtet.

Gingiva. Die hahnenkammartige, blaurote Gingivaschwellung war besonders stark an kariösen Zähnen. Sie fehlte oft ganz oder war nur angedeutet, besonders bei gesunden Zähnen. Alle therapeutischen Mittel ihr gegenüber waren erfolglos, der Prozeß kam dagegen schnell zur Heilung nach Extraktion des kariösen Zahnes und Ausheilung der Alveolarpyorrhoe. Mit dem Auftreten der Gingivitis wurden ebenso, wie bei frischen Gewebsblutungen, Temperaturerhöhungen beobachtet, die dann mit Ausheilen des Prozesses, resp. nach Extraktion des Zahnes, schnell absanken. Blieben diese Temperaturen, die meist 39,0 nicht überschritten, trotzdem bestehen, so ließ sich daraus auf eine latente, neue Gewebsblutung schließen.

Haut und Schleimhäute. Die Petechien traten zuerst an den Unterextremitäten auf, waren ziemlich gleich groß, perifollikulär angeordnet. Es blieben Fuß- und Handflächen, seitliche und Rückenpartien des Thorax, das Gesicht bis auf die Augen frei. Eine Prädilektion der Streckseiten war nie absolut. Neben

diesen miliaren Blutungen traten, meist gegen Ende der zweiten Woche, großfleckige und streifenförmige auf; um dieselbe Zeit ca. die ausgedehnten Blutungen in das Unterhautzellgewebe und in die Muskulatur. Die petechialen Blutungen schwanden bei Ruhigstellung der betr. Extremität unter typischem Farbenwechsel relativ schnell, die orbitalen und Galeablutungen langsam: erst nach 3—4 Wochen.

Diese Form der Restitutio ad integrum wurde regelmäßig verlangsamt durch das Bestehen von Ödemen. Diese traten meist während der Behandlung, also bei Bettruhe auf. Da eine Herzinsuffizienz nur selten, in 3,6 % aller Fälle vorlag, da vor allem keine Nierenerkrankung nachweisbar war, mußten sie als extrarenal bedingt aufgefaßt werden. Mit Beginn der Rekonvaleszenz schwanden meist all diese Ödeme und nur in ca. 2,3 % blieben derbe, glänzende, sklerodermieartige Schwellungen zurück.

Die serösen Höhlen: Pleura, Peritoneum und Gelenke waren ungleichmäßig befallen. Während Gelenkergüsse 7 mal beobachtet wurden, fanden sich seröse Pleuratranssudate 13 mal, einseitiger Hämorthorax (bald rechts, bald links) 25 mal, doppelseitiger 38 mal, hämorrhagischer Ascites 16 mal, Hämoperikard 4 mal. Die sterile Punktionsflüssigkeit hatte Transsudatcharakter, im Sediment fanden sich neben Erythrocyten, wenig Lymphocyten und Endothelien, die Ergüsse waren eiweißarm und fibrinarm.

Blutungen in die Retina wurden in 72 Fällen konstatiert und zwar nur in der Anfangszeit unserer Untersuchungen. Es ist demnach anzunehmen, daß bei konsequent fortgesetzter Untersuchung sie wesentlich häufiger gefunden werden. Sie waren punktförmig, selten konfluierend und meist zentral gelagert. Sie resorbierten sich ebenso schnell wie die Hautblutungen.

Blutungen in das Zentralnervensystem wurden in folgenden Fällen, auf Grund des plötzlichen Auftretens und eines, der Resorption der sichtbaren Hämorrhagien parallelen Schwindens der Symptome angenommen. Capsula int. 3 mal (1 mal Hemichorea, 2 mal gekr. Hemiparese mit VII und XII Par.). Zentralwindung 5 mal. Dorsalmark 2 mal (Brown-Sequard). Wurzelschmerzen 6 mal.

Die Sehnenreflexe waren, abgesehen von Fällen zentraler Funktionsstörung, stets vorhanden.

Die nach Rückgang der Syndrome vorgenommenen Lumbalpunktionen ergaben keine Druckerhöhungen und nur 4 mal Beimengungen alten Blutes zum Liquor. Die recht häufigen Poly-

neuritiden schienen durch Blutung um oder in die Nervenscheide bedingt.

Die Erscheinungen gingen meist im Laufe von 2—4 Wochen zurück, ob sie alle defektlos heilten, entzog sich, infolge des frühzeitigen Abtransportes, gerade der fraglichen Fälle, der Beobachtung. 4 mal wurde eine Tetanie beobachtet (mit Trousseau u. Chvostek), die wieder nach einigen Wochen restlos geschwunden war.

Herz und Gefäße. Abgesehen von der häufigen initialen Bradykardie und initialen Dilatation, wurde am Herzen in älteren Fällen (3., 4. Woche) eine muskuläre Insuffizienz konstatiert. Stauungen im kleinen Kreislauf waren hierbei selten, Lungeninfarkte wurden 6 mal beobachtet. Der Blutdruck war initial auffallend niedrig (90—55), dementsprechend klagten die Kranken auch über ständiges Frieren und leichte Ermüdbarkeit. Die Gefäße waren schlecht gefüllt, und hierdurch sowie durch die allgemeine Anämie erklären sich wohl das häufige Schwindelgefühl, Ohrensausen und Hemeralopie.

Hämatologie. Die Blutuntersuchungen wurden bei jedem Kranken einer Serie in regelmäßigen Abständen von 10 Tagen ausgeführt. Schon bei leichten initialen Fällen und, wesentlich ausgeprägter, bei den schweren, handelte es sich um eine sekundäre Schädigung der Erythro- und Leukopoiese bei initial erhöhtem F.-I. (Aniso- und Poikilocytose). Die Aplasie der blutbildenden Organe zeigte sich in dem anfänglichen Fehlen aller K.-M.-Elemente des Blutes, in der Thrombopenie, zugleich bestand eine Resistenzverminderung der Erythrocyten gegenüber hypotonischer NaCl-Lösung, eine wenn auch nur geringgradige, doch sicher nachweisbare, verlangsamte Gerinnungszeit und herabgesetzte Viskosität des Blutes.

Die Viskosität des Blutes wurde mit dem Heß'schen Apparat bestimmt. Sie war durchschnittlich während der ersten drei Perioden mäßig herabgesetzt, wurde mit Anstieg der übrigen Werte ca. nach der 4. Woche normal.

Gerinnungszeit mit der Uhrsälchenmethode (GB = Beginn, Gv = vollständige Gerinnung) ergab eine mäßige Verlangsamung im Laufe der ersten 4 Wochen, darnach annähernd normale Werte.

Resistenzbestimmungen wurden nach Roth (20 cmm Gesamtblut in NaCl-Lösung, die um je 0,02 % differierten) gemacht. Nach diesen betragen die Werte für H1 (Beginn der Hämolyse) in der ersten Periode 0,68, in der 2. ca. 0,60, in der 3. und 4. 0,46—0,48.

Durchschnittliches Blutbild von 20 schweren Fällen im Verlauf der ersten 7 Wochen
(5 Zählungen nach je 10 Tagen).

10tägige Periode	RR	Vis- kosit.	Ge- rinnungs- zeit	Hb	Ery.	F.I.	Lenko.	Poly. %	Mono %	Lympho %	Eo. %	Mast.	Blut- plättchen	Path. Form
I.	85/55	2,93	GB— 8,5 GV— 18,0	27	1 328 000	1,1	3620	48,0	6,5	43,5	0,4	1,6	19 280	Normo. punkt. Er.— 0 polychr. 0 Myelo. 0 Poicilo. Aniso. ++
II.	86/55	2,7	GB— 9,0 GV— 13,25	41	2 516 000	0,8	3380	54,0	6,3	37,7	1,7	0,3	24 836	Normo. punkt. Ery. 0 Myelo. 0 Poicilo. ++
III.	98/60	3,7	GB— 6,25 GV— 11,0	49	3 260 000	0,75	5320	57,5	8,0	27,5	6,5	0,5	156 280	Normo. punkt. Er.++ ++ polychr. ++ Myelo. ++ Ficoilo. ++
IV.	126/65	4,0	GB— 5,25 GV— 9,0	76	4 443 000	0,86	6040	68,5	4,5	23,6	3,0	0,4	194 120	Normo. polychr. ++ Myelo. ++ Poicilo. ++
V.	131/85	4,4	GB— 5,5 GV— 8,0	84	4 684 000	0,9	8260	72,7	4,0	21,3	1,7	0,3	345 530	Normo. polychr. ++ Myelo. ++ Poicilo. ++

Das Serum war durchschnittlich farblos, nur in seltenen Fällen schwach ikterisch, in 4% der fortlaufend untersuchten Fälle wurde eine schwache spontane Hämolyse (H_1), konstatiert. Komplement war in 30 darauf untersuchten Fällen während der Blutungsbereitschaft vorhanden. Die Hämolyse deckte sich nicht, wie auch zu erwarten war, mit einer gleichzeitigen Resistenzverminderung gegenüber NaCl-Lösung.

Bakteriologisch: Angeregt durch die experimentellen Rachitisstudien J. Koch's und die gleichzeitige Beobachtung der, mir damals aus der Literatur nicht bekannten, skorbutischen Veränderungen der Knochen-Knorpelgrenze, die dem „rachitischen Rosenkranz“ bei äußerer Untersuchung vollkommen entsprechen, habe ich in einer Reihe frischer Skorbutfälle (84), ausschließlich während der fieberhaften Manifestation dieser Prozesse, das Blut auf ähnliche, in ihrer Pathogenität event. abgeschwächte Erreger untersucht. Die Resultate waren durchweg negativ.

Spektroskopisch wurde im Serum weder Methämoglobin noch Hämatin gefunden.

Während im Lauf der ersten Periode der F.I. häufig über 1,0 war, betrug er später immer unter 1,0.

Bei beginnender Rekonvalescenz nahmen zuerst die Werte für Erythrocyten und Leukocyten zu, später folgte das Hb. K.M.-Elemente traten während der ersten 2 Perioden äußerst selten und spärlich auf, sie ließen sich auch im weiteren Verlauf der Rekonvalescenz nur selten beobachten.

Leber: Eine Vergrößerung war in 34 Fällen nachweisbar. Das Organ war dabei meist druckempfindlich, bei glatter Oberfläche, mäßig verdicktem Rand und nicht fühlbarer Gallenblase. Anhaltspunkte für eine hypertrophische Cirrhose fehlten. In 8 dieser 34 Fälle bestand ein mehrwöchiger Ikterus mit acholischen Stühlen, Bilirubinurie und Fehlen von Hydrobilirubin im Stuhl. Gleichzeitig bestand eine deutliche Zunahme der hämorrhagischen Diathese (Choledochusverschluß). Die bei initialen Fällen häufige, meist mit Temperaturanstieg verbundene positive Aldehydreaktion ohne gleichzeitigen Ikterus, wurde als verlässliches Zeichen einer frischen Gewebsblutung bewertet.

Milz: Soll, nach Anamnesen älterer Fälle des Jahres 1916, initial vergrößert gewesen sein, persönlich habe ich aber nur in 5,2% der Fälle dieses Jahres einen Tumor nachweisen können. 1917, mit Einführung der obligatorischen Typhusschutzimpfung, wurde ein positiver Milzbefund nicht mehr verwertbar. Malaria

kam als ätiologischer Faktor einer Milzvergrößerung, laut Anamnese, nicht in Betracht.

Von seiten des Verdauungstraktus bestand, im Gegensatz zum Prodromalstadium, meist guter Appetit. Die Magensaftuntersuchung ergab dabei, mit seltenen Ausnahmen, und unabhängig vom Zustand des Gebisses, eine starke Subacidität oder vollkommene Anacidität. Blut und Schleim fehlten fast durchweg. Die Magenmotilität war beschleunigt (Verweildauer sowohl des Probefrühstücks als auch, in einigen Fällen, der Kontrastmahlzeit auf 1—1½ Stunden reduziert). Sehr häufig bestand starker Meteorismus. Im Stuhl fanden sich meist große Eiweiß- und Kohlehydratreste, Fett wurde meist gut ausgenutzt. Häufig fand sich Schleim, selten, und dann nur mikroskopisch, Blut. Die mehrfach, an nicht skorbutisch erkrankten Soldaten, durchgeführten Kontrolluntersuchungen ergaben auch bei diesen, fast durchweg, eine starke Herabsetzung aller digestiven Funktionen. Denselben Befund konnten wir an den wenigen, an Skorbut erkrankten Offizieren erheben (5 Fälle), die, bezeichnenderweise, monatelang mit der Truppe im Schützengraben gelebt, dabei aber eine wesentlich wertvollere (besonders an frischen Gemüsen, Obst, Zitronen reiche) Kost erhalten hatten. Die Erkrankungen dieser Offiziere verlief vom erste Tage ab leicht.

Harn: Die Harnuntersuchung ergab keinen Anhaltspunkt einer wesentlichen Nierenerkrankung. Eiweiß in 11,3% meist nur in Spuren. Nicht selten fand sich zugleich mit Urobilinogen — Indikan. Mikroskopisch fehlten prinzipiell Zylinder, meist auch Erythro- und Leukocyten. Das spez. Gewicht war niedrig, der Harn meist schwach sauer, die Acidität (Moritz-Lüdke) nie über 15—18, das Sediment enthielt daher nur Phosphate und Karbonate.

Chirurgisch kranke Skorbutiker wurden nicht selten auf der Station erst dadurch entdeckt, daß frisch gesetzte Operationswunden abnorm leicht bluteten und schlaff granulierten. Über ähnliche Beobachtungen berichtet Brüning.

Heilungsergebnisse. Während im Jahre 1916 von den Erkrankten bei gewöhnlicher, antiskorbutikumfreier Behandlung 98% als vollkommen geheilt zur Truppe entlassen wurden, kamen 1917, nach Ausbruch der Revolution in Rußland, höchstens 20—30% zur Heilung. Dabei war die Ernährung der Truppe in diesem Jahr unvergleichlich besser geworden, erschien mir nach zahlreichen Stichproben quantitativ und qualitativ einwandfrei. Es waren zudem die 1916 eingeführten fleischlosen Tage (anfangs 2, später kurz vor der Revolution 4 pro Woche) abgeschafft, die Mann-

schaften lebten meist in guten Quartieren, und erhielten zu der wesentlich größeren Fleischrations noch ca. $1\frac{1}{2}$ Pfd. Brot resp. Kartoffeln pro Tag. Unter diesen äußerst günstigen Ernährungsbedingungen gab es dabei Truppenteile (ganze Divisionen), in denen bis 75 % des Bestandes an Skorbut erkrankt waren.

Epidemiologie.

Zum Zustandekommen einer Erkrankung gehören das auslösende Moment und der befallene Organismus. Von dem auslösenden Moment müssen wir annehmen, daß es während einer Epidemie überall vorhanden ist. Wenn es aber dabei nicht zu einer Pandemie, sondern zu scheinbar wahlloser Verteilung Erkrankender und Nichterkrankender kommt, die unter äußerlich identischen Lebensbedingungen stehen, so muß hier die Reaktion des Organismus von wesentlichem Einfluß sein.

Dieser Begriff wird vorzugsweise von zwei Faktoren bestimmt: der Rasse und der individuellen Disposition. Das Wesen dieser, fürs erste rein empirischen Begriffe, wurde neuerdings auch von der Immunitätswissenschaft näher zu präzisieren gesucht.

Gefunden wurde, daß Rassen spezifische, biologisch nachweisbare Verschiedenheiten ihrer Blutzusammensetzung aufweisen (Bruck); daß spezifische Schutz- und Abwehrreaktionen des Blutes (Anaphylaxie) bestehen und daß andererseits artspezifische Prädispositionen bestimmten Giften gegenüber (O. Schumann — Bothriocephalus) anzunehmen sind. Trotz des großen Interesses, das all diese Einzelbeobachtungen verdienen, sind wir durch sie noch nicht in der Lage, den Wert des Rassefaktors für die Epidemiologie präziser zu fassen. Im experimentellen Teil habe ich über artspezifische Reaktionen verschiedener Tierarten auf ein und dieselbe exogene Schädigung berichtet, und wenigstens diese Beobachtungen berechtigen uns, für die gleichen Schädigungen auch am Menschen nach spezifischen Art- und Rassereaktionen zu suchen. Nach unserer Rassestatistik waren von den Erkrankten 87,1 % Slawen, 2,7 % Germanen und 10,2 % Mongolen. Von den Slawen waren am meisten erkrankt Groß- und Weißrussen (63,7 %), viel seltener Kleinrussen (14,3 %), Polen, Littauer (8,4 %), Neugriechen (0,7 %).

Der Wert der Disposition bei Einschätzung der pathogenetischen Faktoren hat in letzter Zeit (Martius, Bauer) eine immer größere Beachtung gefunden. Bei dem Versuch, in der Pathogenese des Skorbut die Disposition näher zu präzisieren, haben

wir zwei Faktoren: die im Keimplasma vorgebildete Konstitution und die im Leben erworbene Kondition zu bestimmen. Nach dem, bei Besprechung der Anamnese mitgeteilten, kommen von konditionellen Faktoren weder ein früher durchgemachter Skorbut, noch andere Erkrankungen, vielleicht mit Ausnahme der Dysenterie und des Typhus in Betracht. Von konstitutionellen fehlten generell alle äußeren Degenerationszeichen, Störungen auf dem Gebiete der inneren Sekretion und von seiten des vegetativen Nervensystems.

Die Kranken waren bis vor ca. 3 bis 4 Monaten gesund und leistungsfähig gewesen. Nur eine immer wiederkehrende Angabe ließ sich fast durchweg erheben: die unerwartet lange Kriegsdauer, die Trennung von der Familie, die Nachrichtenlosigkeit und die Aussichtslosigkeit der Kriegslage hatten zu einer dumpfen Ergebung in das „Schicksal“ geführt, die ihren depressiven Stempel jeder Lebensäußerung der Betroffenen aufdrückte.

Diese Erscheinung war bei den sonst gutmütigen, kindlichen Leuten so augenfällig, daß daneben die früher besprochenen konditionellen Faktoren, besonders das Klima, der häufige Aufenthalt in nassen, kalten Schützengräben usw. kaum in Betracht kommen. Zur Illustration des depressiven Momentes führe ich hier den mir freundlichst mitgeteilten Bericht eines guten Kenners des Skorbut an (Dr. Kastjorkih).

„In der Besprechung mit Ihnen referierte ich die Erzählung des Dr. P. über Ausbrüche von Skorbut, die er in Friedenszeiten unter Soldaten der Petersburger Garnison beobachtete. Es handelte sich um Gardesoldaten. Vor allem wurde hier Skorbut fast ausschließlich bei den Rekruten beobachtet. Im Januar bis März, d. h. in der Zeit, wo die eben Einberufenen den für sie, als bisherige Dorfbewohner, sehr angreifenden Lehrkurs der soldatischen Haltung und Übungen durchmachten. Sie saßen hoffnungslos in der Kaserne und wurden dauernd einer unaufhörlichen Kritik unterzogen. Im Resultat litten fast alle an Depression und Heimweh nach dem früheren freien Dorfleben. Die Lebens- und Nahrungsbedingungen, unter denen diese Gardetruppen standen, müssen als vollkommen gute in bezug auf Quantität und Qualität und allgemeine sanitäre Verhältnisse bezeichnet werden. Daß sie unter- oder mit Konserven ernährt wurden, kam nicht vor: die Nahrung war reichlich und frisch. Außerdem wurden für die Garde nur ausgesucht starke und gesunde Leute genommen. Mir scheinen diese Daten klar die

große Bedeutung der Depression auf die Erkrankungen an Skorbut zu illustrieren, denn die Soldaten erholten sich wieder, ohne jede Behandlung, vollkommen, sobald sie aus der harten Schule entlassen, die Erlaubnis erhalten hatten, sich in der Stadt oder im Manövergelände frei zu bewegen. Welcher Unterschied gegenüber der jetzigen Epidemie bei den Soldaten! Jetzt, bei ausgezeichneter Verpflegung in Lazaretten und Sanatorien, erholen sich sogar leichte Fälle nur äußerst langsam, ja verschlimmern sich nicht selten sogar. Und alle Kranken denken nur an das eine und reden nur von dem einen — möglichst bald nach Hause zu fahren. Der Unterschied im Verlauf des Skorbut bei einem freien und einem gebundenen Menschen ist unzweifelhaft: im ersten Fall vergeht er schnell bei der primitivsten Ernährung, im andern verläuft er schleppend und ist äußerst hartnäckig.“

Bei der häufig, und wie in diesem Fall, vollkommen ausreichenden Ernährung müssen jedenfalls die disponierenden Faktoren das Übergewicht gehabt haben — umgekehrt wie im reinen Tierexperiment. In solch einem Falle, wo sie vom disponierenden zum dominierenden Faktor angewachsen sind, muß eine qualitativ wesentlich geringere exogene Schädigung genügen, um die zum Bild der äußeren Gesundheit notwendigen Gewebefunktionen zu paralisieren: es kommt zur „Erkrankung“, die nur im Unterschied zum typischen Skorbut, durch umgehende Besserung der äußeren Bedingungen wesentlich schneller heilt. Voraussichtlich sind die bis dahin aufgetretenen Schädigungen auch geringgradiger; ist zudem, wie bei der Ödemkrankheit der Zivilbevölkerung, kein absoluter, sondern nur ein relativer Mangel an frischem, rohem Gemüse auslösend gewesen und damit eventuell eine andere Schädigungsform des Protoplasma aufgetreten (Jansen's Hypalbuminose und Hypocalcämie), so ist es sehr gut denkbar, daß diese sich als Kriegsödem äußert. Damit wäre die, auch von Lichtwitz geäußerte, Annahme, „daß für die Mehrzahl in Menge und Art der Nahrung nur die auslösenden Momente gegeben sind, daß aber die eigentliche Ursache des Kriegsödems unbekannt, vielleicht aber in psychischen (neurochemischen) Einflüssen zu suchen ist“, unserem kausalen Bedürfnis näher gebracht und zugleich das Kriegsödem der Skorbutgruppe zugeteilt.

Pathologische Anatomie.

Von den 6 pathologisch-anatomisch beobachteten Skorbutfällen, kann ich hier fürs erste nur den makroskopischen Sektionsbefund mitteilen. Über den mikroskopischen hoffe ich berichten zu können, sobald die Verbindung mit dem zurzeit besetzten Gebiet wieder hergestellt ist.

Ich führe hier in extenso zwei Fälle an, die typische Belege für den, dem Alter nach wechselnden pathologisch-anatomischen Befund darzustellen scheinen.

Fall I. B. Grischin, 20 Jahre alt, Groß-Russe, früher stets gesund, verheiratet. Erstmalige Erkrankung, vor 6 Wochen; nach Besserung in der IV. Krankheitswoche, seit 1 $\frac{1}{2}$ Wochen Recidiv. Eingeliefert 1. 7. 16, gestorben 13. 7. 16. WaR = 0.

Befund: Somnolenz, Nervensystem sonst o. B. Temperatur 38,3 bis 38,9. Haut: ältere und frischere Petechien an Bauchdecken unterhalb Nabelhorizontale und an Unterextremitäten, frische Suggillationen an Unterextremitäten, besonders im Verlauf der rechten V. saphena, Fossa poplitea, linker Wadenmuskulatur und beiden Oberschenkeln, ca. bis Linea inguinalis. Über Ulna und Tibiakante derbe, daumnagelgroße, subperiostale Blutungen. Knochenknorpelgrenze der 3., 5., 6. Rippe rechts aufgetrieben. Skelett sonst o. B. Starke blaurote, hahnenkammartige Gingivaschwellung mit zahlreichen Petechien, Tonsillen o. B. Retina keine Blutungen. Lungen: l. großer hämorrhagischer Erguß (steril) mit Verdrängung des Herzens nach rechts und Kompression der linken Lunge. Herz dilatiert, Töne leise, frequent, rein. Leber und Milz nicht vergrößert. Nieren geringe Eiweißtrübung, Aldehyd ++, Sed.: Erythr. 1/1, Leukoc. 1/1, Cyl. 0, Salze 0, Mikroorg. 0 (Leitz D. 2). Blutdruck 90/55. Blut: Hb. 25, Erythr. 1 240 000, Leukoc. 3240. Lymphocytose. Keine Myelocyten, keine Normoblasten. Keine Polychromasie. Sehr spärliche Blutplättchen (18930).

Sektion: Gehirn stark anämisch, keine meningeale Blutung. Keine Meningitis, keine Parenchymblutung, mäßige Dilatation der Seitenventrikel. Liquor bräunlich, klar. Rachen: keine Tonsillenveränderung, Zunge o. B. Zähne z. T. fehlend, z. T. kariös. Ausgebreitete Alveolarpyorrhoe. Seitliche Cervikaldrüsen vergrößert, nicht entzündet. Larynx: Plica aryepiglottica ödematös, cyanotisch, Epiglottis anämisch, klein, zusammengefallen, Stimmbänder o. B. Trachea o. B. Keine Mediastinitis. Thyreoidea klein, 28,0 g. Thymus o. B. Cor: Dilatation des rechten und linken Ventrikels, Klappen o. B. Myokard: unregelmäßig verteilte, fettige Degeneration, Muskulatur blaß. Lungen: linke — atelektatisch — in der Pleura ca. 5 Liter eines hämorrh. Transsudats. Auf Pleura und Perikard links: dünne, nicht organisierte Fibrinbeläge, rechts: mittelstarkes Lungenödem, kein Infarkt. Leber: geringe subperitoneale Ecchymosen, auf Schnitt Muskatnußzeichnung. Parenchym leicht fettig degeneriert, Milz klein, weich, Gew. 58,0. Keine Perisplenitis, kein Infarkt. Pulpa blaurot, schmierig weich, vorquellend. Follikel wenig gut erkennbar. Einzelne kleine, gelbweiße Einlagerungen (Nekrosen?). Nieren:

klein, keine Ödemschwellung, Kapsel gut abziehbar, keine Blutungen, fettige Degeneration der Markkegel. Nebennieren: normal groß, keine Markblutungen. Darm: Duodenum o. B. Jejunum mittelstarke Schwellung der Schleimhautfalten, die meist feine Ecchymosen zeigen. Peyer'sche Plaques frei. Follikel mehr zum Ileum zu geschwellt, keine Ulzerationen, keine Blutung, keine Narben. Colon o. B. Hautblutungen: perifollikulär, die tieferen Suggillationen zwischen subkutanem Fettgewebe und Perimysium entsprechen nicht, trotz des äußeren Eindruckes, dem Verlauf der V. saphena. Im Muskel liegen sie zwischen den Muskelbündeln. In den großen Venen keine Thromben. Subperiostale Blutungen an Tibia, darunter keine Knochenusur. Knochenknorpelgrenze der dritten, fünften, sechsten Rippe spindelig, durch von Periost bedeckte Blutung aufgetrieben. Deutliche Krepitation. Unteres Femurdiaphysenmark rechts und links, bis ca. 3,5 cm proximalwärts von der Epi-Diaphysengrenze, zeigt beiderseits zahlreiche, miliare, nicht zusammenhängende Blutungen. Die Zeichnung der Epiphysenlinie unregelmäßig verbreitert. In beiden Diaphysen graurotes Mark.

Fall II. A. St., 34 Jahre alt, Klein-Russe, früher stets gesund, verheiratet, vor 2 Jahren Ulcus durum, das ca. 3 Monate lang mit Hg. und KJ. behandelt wurde. Erstmalige Erkrankung. VII. Krankheitswoche. Seit einer Woche, nach voraufgegangener Besserung, wieder Verschlimmerung. Ernährung war besonders in den letzten 4—5 Monaten vollkommen ausreichend, nur ungeheuer eintönig. Im Regiment sind bisher, bei leichtem Dienst, 26 Skorbutfälle beobachtet.

Befund: Pu.-Reakt. für Licht und Conv. +. Zähne gut erhalten, mäßige Gingivitis über oberen Schneidezähnen, sonst Rachen o. B. Lungen: links Pleuratranssudat (braun-gelbe, wenig einweißhaltige leicht getrübe Flüssigkeit, enthält wenig Lymphocyten und Leukocyten und einzelne Erythroschatten; steril). Herz: Dilatation nach rechts und links, Töne: leises systolisches Geräusch (Mitral). Leber: oben in M.-L. 7. Rippe, unten 2 Querfinger unterm Rippenbogen, verdickter Rand, keine sekundären Erhebungen. Milz nicht vergrößert. Palpabel. Reflexe o. B. Augenhintergrund: einzelne punktförmige Blutungen. Temperatur 38,2 bis 39,2, angeblich erst seit einigen Wochen. Knochenknorpelgrenze der 3., 4., 5. Rippe links, 4., 5. rechts, schmerzhaft geringe Vorwölbung. Sonst Skelett o. B. Blut: Hb. 21, Erythrocyt. 980 000, Leukoc. 3860. Lymphocytose. Starke Poicilocytose und Anisocytose. Einzelne Myelocyten und Normoblasten. Blutplättchen: 28650, W.-R. + + +.

Sektion: Haut schmutzig gelb-grau. Spärliche Petechien an Brust und Ober- und Unterextremitäten. Schädel: Im Sinus longitud. wenig flüssiges Blut. Weiche Hirnhäute etwas ödematös, leicht abziehbar. Hirnsubstanz durchfeuchtet, die Blutpunkte zerfließen auf Druck. In den Gehirnvventrikeln wenig blaß-bräunlicher Liquor. Ependym glatt und spiegelnd. Keine Blutung, keine Erweichung. Gefäße der Basis o. B. Herz: im Perikard 200 ccm einer trüben braungelben Flüssigkeit. In den Ventrikeln flüssiges Blut, Herz vergrößert. Vereinzelt kleine epikardiale Blutungen. Linker Ventrikel erweitert, Wand mäßig verdickt. Mitralklappen leicht verdickt, ebenso Chordae tendineae. Aortenklappen normal. Coronararterien zartwandig, o. B. In dem rot-

braunen Myokard stellenweise strichförmige, hellere Einlagerungen, rechter Ventrikel hochgradig erweitert. Tricuspidalklappe zart, ebenso pulmonale. Im rechten Herzohr und Vorhof Thromben. In der Pleurahöhle reichliche Mengen von gelb-braunem Transsudat. Linke Lunge basal verwachsen mit Thoraxwand, Pleura costalis sulzig. Lungengewebe stark durchfeuchtet, durchweg lufthaltig. Bronchialschleimhaut o. B. Thyreoidea normal groß, o. B. Thymus vorhanden, vergrößert. Rechte Lunge hochgradiges Ödem, dunkelbraunrote Flüssigkeit. Unterlappen infiltriert, die Pleura mit kleinen Petechien durchsetzt. Abdomen: spärlicher rotbrauner, leicht getrübler Ascites. Milz mit der Umgebung verwachsen. Im Pankreasschwanz sowie im Fettgewebe des Milzhilus ausgedehnte Blutungen. Das Pankreas von einem dichten Blutmantel umgeben. Schnittfläche hochgradig ödematös. Milz wenig vergrößert, Parenchym dunkelbraunrot, weich, nicht zerfließend. Nebenniere: Rechts verbreiterte Marksubstanz, links o. B. Nieren etwas vergrößert, derb, Kapsel leicht abziehbar. Leber: Oberfläche ganz leicht gekörnt, auf Durchschnitt feinkörnig, mit kleinen, weißlichen scharfgezeichneten Einlagerungen, die von dunkelrotem Parenchym umgeben sind, Gewebe derb und blutreich. Gewicht 1570 g. Mesenterialdrüsen vergrößert, derb. An der Mesenterialwurzel Narbenschwielen mit stellenweiser, starker Pigmentierung. Verdauungstraktus: Zungengrundfollikel nicht vergrößert, Tonsillen vergrößert. Larynx o. B. Magenschleimhaut durchsetzt mit kleinen punktförmigen Blutungen. Dünndarm: geringe Schleimhautschwellung mit zahlreichen kleinen Blutungen. Dickdarm o. B. Knochenknorpelgrenze 4., 5., 6. Rippe links und 3., 4., 5. rechts: schwach spindelig aufgetrieben. Nach Durchtrennung des Periost liegt ein dunkelrotes Koagulum vor. Die Ossifikationslinie ist unregelmäßig, miliare Blutungen reichen ca. 3 cm in das Rippenknochenmark hinein. Corticalis nicht verdünnt, Spongiosa auffallend weich, schneidbar. Am Sternum, den übrigen Rippen und Wirbelkörpern keine Veränderung. Lange Röhrenknochen ohne Veränderungen, haben in der Diaphyse derbes Fettmark. Epiphysenlinie schmal, scharf.

Diese Befunde lassen sich, vor allem nach ihrem Alter, in zwei Gruppen einordnen: jüngere, noch im Bereich der Wachstumsperiode und ältere, mit bereits sistiertem Längenwachstum. Während wir bei beiden Gruppen noch typische Blutungen in die Knochenknorpelgrenze der Rippen nachweisen können, scheinen, wenigstens makroskopisch, die bei jüngeren Individuen beobachteten Veränderungen der Epi-Diaphysengrenze der langen Röhrenknochen, bei den älteren zu fehlen.

Der von dem ersten stark abweichende Befund bei Fall II dürfte sich eventuell durch die gleichzeitig bestehende Lues erklären lassen. Auffallend ist, daß auch abgesehen von diesem Fall, in 3 Fällen von den übrigen 5, eine mehr oder weniger intensive diffuse Leberschädigung (beginnende Cirrhose) zu bestehen scheint.

Therapie.

Es wurden Parallelserien ca. gleich schwer Erkrankter nach den in der Folge erwähnten drei Prinzipien behandelt. Die erhaltenen Resultate erlaubten dann eine annähernde Wertung der angewandten Methode. Bei kalorisch ausreichender Kost (3000 bis 4000 Kalorien) war die Behandlung 1. eine rein medikamentöse, 2. eine rein diätetische, 3. eine vorwiegend psychische.

Ad 1: Mittel um die Durchlässigkeit der Endothelien zu verringern (Ca., Normalserum). 2. Mittel zur „Hebung des Blutdruckes“ (Adrenalin, Digitalis, Strophanthus). 3. Die Blutbildung anregende (As., Fe., einige Male bei schweren Fällen Neosalv.). 4. Bluttransfusionen und schließlich die Allgemeinreaktion hebende (Strychnin). Sie erwiesen sich fast durchweg als wertlos. Aus dem ganzen, zur Verfügung stehenden Arsenal wurden schließlich noch beibehalten der obligatorische Schienverband für initiale Fälle mit größeren subkutanen oder periartikulären Blutungen, zweitens Ca. und drittens die Transfusionen von normalem Citratblut (10—20 ccm). Besonders auffällige Verschlimmerungen wurden bei Blutungsbereitschaft vom Chinin beobachtet, das bei den russischen Ärzten sich einer großen Beliebtheit zu erfreuen schien. Fast durchweg traten Zunahme der Blutungen und schwere vasomotorische Störungen auf.

Ad 2: Die Erfolge mit Darreichung frischer Gemüse waren im Jahre 1916 oft zauberhaft. Die Heilung trat bei leichten Fällen oft in wenigen (ca. 8) Tagen und in mittelschweren in zwei bis vier Wochen ein. Im Jahre 1917 waren die Erfolge einer rein diätetischen Behandlung erheblich schlechter, doch erzielten wir oft noch bemerkenswerte Besserungen durch Bluttransfusionen.

Ad 3: Die Serie III und die eben erwähnten refraktären Fälle im Jahre 1917 wurden prinzipiell von ihren gleichartig erkrankten Kameraden isoliert, erhielten kleine Beschäftigungsaufgaben und, sobald sie sich etwas bewegen konnten, wurde mit leichter körperlicher Arbeit, trotz noch bestehender Blutungen begonnen. Zu diesem Zweck wurden die Kranken in ein klimatisch günstig gelegenes Waldsanatorium übergeführt, wo sie selbst alle zu ihrem Unterhalt nötigen Vegetabilien aus dem Garten beschaffen mußten und leichte andere landwirtschaftliche Arbeiten ausführten. Diese Rückkehr zu ihrer gewohnten Tätigkeit machte ihnen sichtlich viel Freude, andauernd erfolgten aus ihrer Mitte Vorschläge zu Verbesserungen, es entwickelten sich unter ihnen angeregte „fachliche“ Diskussionen. Die bis dahin teilnahmslosen, trägen und mißmutigen Leute wurden lebendig und fröhlich. Sobald sie dies Stadium er-

reicht hatten, machte die Heilung sichtbare Fortschritte. Die Resultate dieser Behandlung waren unzweifelhaft die besten.

Zusammenfassung.

Nach den mitgeteilten Beobachtungen handelt es sich beim Skorbut um die Reaktion des Organismus auf eine Reihe endogener und exogener Schädigungen. Von endogenen kommen scheinbar in erster Linie Rasse und psychische (depressive) Faktoren in Betracht, während als exogener Faktor eine denaturierte, dadurch qualitativ nicht ausreichende Nahrung den ganzen Symptomenkomplex auslöst.

Die Schädigung trifft scheinbar primär die Kapillaren (Endothelien), deren normale Struktur durch das Fehlen eines für ihre spezifische Zellfunktion notwendigen N-haltigen Bausteins reversibel geschädigt wird. Die Insuffizienz der blutbereitenden Organe muß als sekundäre Schädigung aufgefaßt werden.

Literatur.

- Abderhalden u. Frank, Zeitschr. f. physiol. Chemie 1910, 64, 158. — Arneth, Deutsche med. Wochenschr. 1918, Nr. 19. — Aschoff u. Koch, Deutsche med. Wochenschr. 1918, 15. — Babes, Deutsche med. Wochenschr. 1893, 43. — J. Bang, Bioch. Zeitschr. Bd. XVI. — A. Baginski, Eulenburg's Realenzyklopädie. — Barlow, Med. chir. Transactions 1883, Vol. 66, Transactions of the clin. soc. 1888, Vol. 21. Scurvy Cylopedia of the diseases of children 1889, II. Infantile Scurvy and its relations to rickets, Lancet 1894, 10. Scorbut infantile, Traité de maladie de l'enfance. Grancher 1897. — J. Bauer, Konstitutionelle Disposition zu inn. Krankh. 1917. — Bartenstein, Jahrb. f. Kinderheilk. 1905, 61, 22. — B. Bendix, Med. Kl. 1912, 8. — Berthenson, Deutsches Arch. f. inn. Med. Bd. 49. — Blau, Deutsche militärärztl. Zeitschr. 1909, 38. — Bruck, Berliner klin. Wochenschr. 1907, 26. — Brüning, Bruns' Beitr. f. Chirurg. 1916, Bd. 105. — Bucquoy, Union medical 1871. — A. I. Clark, Journ. of Physiol. Bd. 47, 1913. — A. Delcourt, Congr. d'assoc. internat. de pediatrie, Paris 1912, X. — Disquét, Deutsche med. Wochenschr. 1918, 13. — W. Duke, Bull. of the John Hopkins 1912, 23. Arch. of int. med. 1912, Nr. 10. — Falta u. Noeggerath, Hofm. Beitr. 1905, Bd. 7, H. 7. — S. Feig, Med. Kl. 1917, 31. — Feigenbaum, Wien. kl. Wochenschr. 1917, 46. — E. Fränkel, Ärztl. V. Hamburg 1904, Okt. u. 1906, Münchener med. Wochenschr. 1906, 45 u. 46, Med. Kl. 1906, Münchener med. Wochenschr. 1906, 51, Arch. u. Atlas d norm. u. path. Anatomie i. typ. Röntgenbildern 1908, 18, 1910, 22, 1911, 26; Münchener med. Wochenschr. 1914, 47 u. 1915, 34. — E. Frank, Berliner Kl. 1910, 18. — Franz, Deutsche mil. Zeitschr. Bd. 36, 1907. — Freund, Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, 86. — H. Freund, Deutsches Arch. f. klin. Med. 1912, Bd. 106. — Th. Frölich, Zeitschr. f. Hyg. u. Inf.-Krankh. 1912, Bd. 72. — V. Fürst, Zeitschr. f. Hyg. u. Inf.-Krankh. 1912, Bd. 72. — C. Funk, Journ. of Physiol. 1911, 43, 1912, 45, Journ. of state med. 1912, 20, Münchener med. Wochenschr. 1913, 47, Vitamine u. Avitaminosen, London 1914. — Girgensohn, Diss. Dorpat 1849. — Glogner, Virch. Arch. 1903, Bd. 171. — Göppert, Zentralbl. f. inn. Med. 1912, Bd. 7. — Grijus, 1901, Tijdschrift for Geneskunde, cit. nach C. Funk. — Grosso, Zeitschr. f. Inf.-Krankh. 1908, Bd. 4. — Handwick, Deutsches Arch. f. klin. Med. 107, H. 4. — Hannemann, Münchener med. Wochenschr. 1918, 25. — C. Hart, Virch. Arch. 1912, 208, Jahrb. f. Kinderheilk. 1912, Bd. 76. — C. Hart u. O. Lessing, Der Skorbut d. kl. Kinder 1913, F.

Enke. — Hedinger, Berliner klin. Wochenschr. 1913, 46. — S. Hecht Würzburger Abhandl. 1911, Bd. 11. — Henriques, Zeitschr. f. phys. Chem. 1907, 54. — G. Herzog, Zentralbl. f. Path. 1918, 4. — Hirsch, Die chron. Infekt.- u. Intoxikationskrankheiten 1883. — A. Holst, Trans. of soc. of trop. med. 1911, Bd. 5, Zeitschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 1912 Bd. 72 u. 75. — Hopkins, Journ. of Physiol. 1912, Bd. 44. — Hopkins and Neville, Bioch. Journ. 1913, Bd. 7. — Hopkins and E. Willcock, Journ. of phys. 1906, 35. — Hörschelmann, Berliner klin. Wochenschr. 1917, 52. — Huls hof-Pol, Münchener med. Wochenschr. 1916, 24. — Hymans v. d. Bergh u. Snapper, Berliner klin. Wochenschr. 1914, 24. — Hussa, Kongr. Zentralbl. Bd. 6, Heft 8. — Jahresberichte der Krankenhäuser Nürnberg, Fürth, Leipzig, Breslau usw., citiert nach S. Hecht. — Jansen, Münchener med. Wochenschr. 1918, 15. — Fr. Jantzen, Diss. Kiel 1912. — R. Jemma, Pediatría 21, 8. — A. Ingier, Frankfurter Zeitschr. f. Path. 14, H. 1. — Itami u. Pratt, Biochem. Zeitschr. Bd. 18. H. Kleinschmidt, Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 83, H. 3. — Kraus u. Citron, D. m. W. 1916, 28. — W. Koch, A. f. Kinderheilk. Bd. 43. — Jos. Koch, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1912, 72, Deutsche med. Wochenschr. 1914, 7, Berliner klin. Wochenschr. 1914, Nr. 17, 18, 19. — v. Kogerer, Zeitschr. f. klin. Med. 1886, 10. — I. Kohlbrugge, Zentralbl. f. Bakt. u. Parasitenkunde 1911, H. 3/4. — A. Koren, Norsk. Magaz. Laegevidenskaben 1910, März, cit. nach Holst u. Frölich. — Kuczynski, Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 1919, XXX, 2. — M. Labor, Münchener med. Wochenschr. 1916, 35, Wiener klin. Wochenschr. 1916, 34. — Leitner, Wiener klin. Wochenschr. 1917, 31. — Lichtwitz, Hamburger Ärztekorr. 1917, 27. — W. Lier, Dermat. Wochenschr. 1913, 56. — Litten, Nothnagel 1898, Deutsche Klinik 1903, III. — Looser, Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 62. — H. Lorisch, Münchener med. Wochenschr. 1905, 7. — Marchand, Handb. d. allg. Pathol. 1912, Abteil. II, 1. — Mc. Nee, Med. Klin. 1913, 28. — Osw. Meyer, Therapie d. Gegenwart 54. — Möller, Königsberger med. Jahrb. 1859, 1 und 1862, 3, cit. nach Hart. — Morawitz, Handb. von Mohr-Staehelin 1910, Münchener med. Wochenschr. 1918, 13. — Much u. Baumbach, Münch. med. Wochenschr. 1917, S. 854. — Naegeli, Ziegler's Zentralbl. 1857, 17. — C. Nauwerck, Verhandl. d. Deutsch. pathol. Gesellsch. 1899, München. — B. Nocht, Robert Koch Festschrift, Jena 1913, Referat, London 1913, internat. med. Kongress. — P. Nobecourt, L. Tixier et Maillet, Arch. de Med. des enfants 16. — Fr. Oettriker, Fol. Haematol. 1914, 18. — Ogata, Ziegl. Beitr. 1912, 52. — O. Olson, Diss. Freiburg 1916. — T. B. Osborne, L. B. Mendel and Ferry, Journ. biol. chem. 1912, Bl. 15, Zeitschr. f. physiol. Chem. 1912, Bd. 80. — Ottosson, Kongresszentralbl. 1914, Bd. 10. — Pick, Münchener med. Wochenschr. 1912, 52. — R. Pfeiffer, Deutsche med. Wochenschr. 1918, 23. — Pommer, Leipzig 1885. — Ribbert, Deutsche med. Wochenschr. 1913, 8—10. — A. Richter, Wiener med. Wochenschr. 1917, 7. — Rößle, Münchener med. Wochenschr. 1916, Nr. 18. — Roth, Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 106 u. 110. — G. v. Samson-Himmelstiern, Berlin 1843. — Sandaya, Dissert. Göttingen 1913. — Sato u. Nambu, Virch. Arch. 1908, S. 194. — Saxl, Med. Klin. 1917, 37. — H. Schaumann, Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. 1912, Bd. 16, 1913, Bd. 17, 1908, Bd. 12, 1909, Bd. 13, 1910, Bd. 14, 1914, Bl. 18. — O. Schaumann, Deutsche med. Wochenschr. 1910, 26. — Schaefer, Deutsche med. Wochenschr. 1912, S. 1872. — Scherer, Arch. f. Schiffs- und Tropenhyg. 1913, 17. — B. Scheube, Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. 1898, 6. — Schmorl, Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anatomie 1899, Ziegler's Beitr. 1901, Bd. 30, Jahrb. f. Kinderheilkunde 1902, Bd. 55. — Schoedel-Nauwerck, 1900 Jena. — Schottmüller, Münch. med. Wochenschr. 1914, 5. — Schröder, Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. 1913, 17. — Senator, Berliner klin. Wochenschr. 1904, 15, 1906, S. 501. — W. Stepp, Zeitschr. f. Biol. 1911, Bd. 57, Journ. of phys. 1912, Bd. 43, Zeitschr. f. Biologie 1913, 62, Biochem. Zeitschr. Bd. 22, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1917, V. — U. Suzuki, T. Shimamura u. S. Odake, Biochem. Zeitschr. 1912, 43. — Tüchler, Med. Klin. 1918, 5. — H. Turner, Refer. Zentralbl. f. Bakt. u. Parasitenkunde 1901. — Fr. Uhlmann, Zeitschr. f. Biol. 1918, Bd. 68, H. 9. — v. d. Velden, Therap. Monatshefte 1912, Nr. 26. — Wagner, Münchener med. Wochenschr. 1904, 36, 37. — E. Wildiers, La cellule 1901, Bd. 18.